

Temas selectos de matemáticas I.
Docente: Esteban Diaz Cruz
Grupo A25
Turno: MATUTINO

~ TALLER DE EJERCICIOS MATEMÁTICOS ~

① OPERACIONES ARITMÉTICAS

- 1) $(25 + 18) \times 2$
- 2) $144 \div 12 + 7$
- 3) $(50 - 32) + (15 \times 3)$
- 4) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$
- 5) $(3 + 5)^2$
- 6) $7 \times (14 - 9) + 6$
- 7) $\sqrt{49 - 3} + 10$
- 8) $3.5 + 2.1 \times 4$
- 9) $(12 \div 4) + (5^2 - 8)$
- 10) $9 \times 8 - (15 + 7)$

② REDUCCIÓN DE TÉRMINOS SEMEJANTES

- 1) $3x + 5x - 2x$
- 2) $4a + 7b - 2a + b$
- 3) $-8y + 12y - 3y$
- 4) $5x^2 - 2x + 3x^2 + 7x$
- 5) $10m - 4n + 2m - 3n$
- 6) $6a - 2(a + 4)$
- 7) $3xy + 5x^2y - 2xy + x^2y$
- 8) $-2p + 5q - 7p + 2q$
- 9) $(4x + 3y) - (2x - 5y)$
- 10) $7z^2 + z - 3z^2 + 4z$

③ DESPEJE DE ECUACIONES DE UNA VARIABLE

- 1) $x + 7 = 15$
- 2) $3x = 21$
- 3) $y - 10 = 5$
- 4) $\frac{z}{4} = 6$
- 5) $2x + 3 = 11$
- 6) $5y - 8 = 17$
- 7) $3(x - 2) = 12$
- 8) $\frac{2}{5}x = 10$
- 9) $4z - 6 = 2z + 8$
- 10) $18 - 3x = 6$

Tarea 1.

1. https://www.youtube.com/watch?v=a-H0e27KNUk&list=PLeySRPnY35dEgd_LCqnvaiaUUKK1DsDcJ
2. https://www.youtube.com/watch?v=_NS3U2nwk0g&list=PLeySRPnY35dEgd_LCqnvaiaUUKK1DsDcJ&index=2
3. https://www.youtube.com/watch?v=_0vaN7XMUsg&list=PLeySRPnY35dEgd_LCqnvaiaUUKK1DsDcJ&index=3
4. https://www.youtube.com/watch?v=5yFP-mMCfB8&list=PLeySRPnY35dEgd_LCqnvaiaUUKK1DsDcJ&index=4

Tarea 2.

1. <https://www.youtube.com/watch?v=S01FLY4H7AI&t=722s>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=qeKEA066OSs&list=PLC6o1uTspYwGL7MJ4Kc7ztnD68p1DBWBW>

LAS REGLAS DE LOS EXPONENTES: GUÍA COMPLETA

1 Multiplicación (Mismas Bases):

Título: Regla del Producto

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Para multiplicar, suma los exponentes.

Ejemplos:

$$x^3 \cdot x^2 = x^{3+2} = x^5$$

$$4^2 \cdot 4^4 = 4^{2+4} = 4^6$$

2 División (Mismas Bases)

Título: Regla del Cociente

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0)$$

Para dividir, resta los exponentes.

Ejemplos:

$$\frac{y^7}{y^3} = y^{7-3} = y^4$$

$$\frac{5^6}{5^2} = 5^{6-2} = 5^4$$

3 Potencia de una Potencia

Título: Regla de la Potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Multiplica los exponentes.

Ejemplos:

$$(k^2)^3 = k^{2 \cdot 3} = k^6$$

$$(3^4)^2 = 3^{4 \cdot 2} = 3^8$$

4 Potencia de un Producto

Título: Potencia de un Producto

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

El exponente se distribuye.

Ejemplos:

$$(2xy)^3 = 2^3 x^3 y^3 = 8x^3 y^3$$

$$(3a)^2 = 3^2 a^2 = 9a^2$$

5 Potencia de un Cociente

Título: Potencia de un Cociente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

El exponente se aplica a ambos.

Ejemplos:

$$\left(\frac{x}{3}\right)^4 = \frac{x^4}{3^4}; \left(\frac{y}{2}\right)^2 = \frac{y^2}{4}$$

5 Potencia de una Potencia

Título: Regla de la Potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Multiplica los exponentes

Ejemplos:

$$(k^2)^3 = k^{2 \cdot 3} = k^6$$

$$(3^4)^2 = 3^{4 \cdot 2} = 3^8$$

4 Potencia de un Producto

Título: Potencia de un Producto

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

El exponente se distribuye

Ejemplos:

$$(2xy)^3 = 2^3 x^3 y^3 = 8x^3 y^3$$

$$(3a)^2 = 3^2 a^2 = 9a^2$$

6 Exponentes Negativos

Título: Exponente Negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

El exponente negativo invierte la base

Ejemplos:

$$z^{-3} = \frac{1}{z^3}; 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$$

7 Exponente Cero

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

Cualquier base distinta de cero elevada a cero es uno

Ejemplos:

$$x^0 = 1; x^0 = 112^0 = 1$$

$$(-7)^0 = 1$$

BASE
 a^n
EXPONENTE

REGLAS DE LOS EXPONENTES

REGLA	EJEMPLO	EJERCICIO PARA RESOLVER
1. Producto de potencias de igual base $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^{3+4} = 2^7 = 128$	$5^2 \cdot 5^6 = \underline{\hspace{2cm}}$
2. Cociente de potencias de igual base $a^m \div a^n = a^{m-n}$ ($a \neq 0$)	$7^5 \div 7^2 = 7^{5-2} = 7^3 = 343$	$3^8 \div 3^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
3. Potencia de una potencia $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$	$(2^3)^4 = 2^{3 \cdot 4} = 2^{12} = 4096$	$(4^2)^5 = \underline{\hspace{2cm}}$

<p>4. Potencia de un producto</p> $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	$(3 \cdot 2)^4 = 3^4 \cdot 2^4 = 81 \cdot 16 = 1296$	$(2 \cdot 5)^3 = \underline{\hspace{2cm}}$
<p>5. Potencia de un cociente</p> $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ <p>$(b \neq 0)$</p>	$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$	$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$
<p>6. Exponente cero</p> $a^0 = 1$ <p>$(a \neq 0)$</p>	$9^0 = 1$	$(7)^0 = \underline{\hspace{2cm}}$
<p>7. Exponente negativo</p> $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ <p>$(a \neq 0)$</p>	$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$	$5^{-2} = \underline{\hspace{2cm}}$
<p>8. Exponentes fraccionarios</p> $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m$ <p>$(a > 0)$</p>	$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$	$27^{\frac{1}{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$

$$62. (-8v^4)(-3v^{-5})$$

$$66. (-6p^{-4}q^6)(2p^3q)$$

$$63. (-3p^{-2})(-p^3)$$

$$67. (2x^4y^7)(4x^3y^{-5})$$

$$64. (2x^{-3}y^{-4})(6x^{-4}y^7)$$

$$68. \frac{27x^3y^2}{9xy}$$

S DE x, y
(DESPEJE)

② a^{x^3} **ÁLGEBRA CON EXPONENTES**

- 1) $3^2 \cdot 3^5$
- 2) $(a^4)^3$
- 3) $10^{-3}/10^{-1}$
- 4) $(2x^2)^4$
- 5) p^7/p^2
- 6) $(3b^{-2})^3$
- 7) $(16y^6)^{2/3}$
- 8) $5^0 \cdot m^4$
- 9) $\sqrt{16x^2}$
- 10) $(\frac{2}{x})^2$

③ **BINOMIOS AL CUADRADO**

- 1) $(x + 3)^2$
- 2) $(y - 5)^2$
- 3) $(2a + b)^2$
- 4) $(m - 2n)^2$
- 5) $(3z + 4)^2$
- 6) $(x^2 - y)^2$
- 7) $(k + \frac{1}{2})^2$
- 8) $(7p - 3)^2$
- 9) $(4s + 6)^2$
- 10) $(b^3 + b)^2$

8

15

10

= 21

= 7

$\frac{y}{x}$

9

12

Algebra Avanzada

Algebra Avanzada

Algebra

Aritmética

SEMANA II

Teorema de Pitágoras

$$h^2 = a^2 + b^2$$

Hipotenusa

Cateto a

Cateto b

$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \sqrt{h^2 - b^2}$$

$$b = \sqrt{h^2 - a^2}$$

gelemin 25

Teorema de Pitágoras

1. Construcción y Accesibilidad: Rampas de Seguridad

El escenario: Una empresa constructora necesita diseñar una rampa de acceso para cumplir con las normativas de accesibilidad. La altura de la plataforma es de 1.2 metros y, por ley, el ángulo de inclinación máximo permitido es de 6° .

1. La escalera de bomberos

Un camión de bomberos estaciona a 7 metros de la base de un edificio en llamas. Si la escalera mecánica del camión se despliega hasta alcanzar una longitud total de 25 metros, ¿a qué altura del edificio llega la punta de la escalera?

2. El tamaño de la pantalla

Quieres comprar una televisión para un espacio en tu pared que mide 40 pulgadas de ancho y 30 pulgadas de alto. Sabiendo que el tamaño de las televisiones se mide por la diagonal de la pantalla, ¿de cuántas pulgadas será la televisión que encaje perfectamente en ese hueco?

3. El viaje en tirolesa

En un parque de aventuras, una tirolesa conecta la parte superior de una torre de 15 metros de altura con una plataforma en el suelo. Si la plataforma de llegada está a 20 metros de distancia horizontal de la base de la torre, ¿cuántos metros de cable se necesitaron para instalar la tirolesa?

4. Atajo en el parque

Para ir de su casa a la escuela, Luis camina 300 metros hacia el norte y luego 400 metros hacia el este por las banquetas. Si decidiera cruzar un terreno baldío en línea recta en diagonal para ahorrar tiempo, ¿cuántos metros caminaría en total?

5. Los cables de una antena

Una antena de telecomunicaciones de 12 metros de altura debe ser asegurada con cables de tensión fijados al suelo. Si cada cable se ancla a una distancia de 5 metros de la base de la antena, ¿cuánto mide cada uno de los cables de acero utilizados?

6. La sombra del árbol (Tangente)

Un árbol proyecta una sombra en el suelo de 8 metros de largo. En ese mismo instante, el ángulo de elevación del sol respecto al suelo es de 35° . ¿Cuál es la altura del árbol?

7. Despegue de un avión (Seno)

Un avión despegue del aeropuerto con un ángulo de ascenso constante de 15° respecto a la pista. Después de haber recorrido 2,000 metros en el aire (distancia inclinada), ¿a qué altura se encuentra el avión respecto al suelo?

8. La rampa de acceso (Coseno)

Para cumplir con las normas de accesibilidad, se va a construir una rampa que debe tener un ángulo de inclinación de 6° respecto al suelo. Si la longitud de la rampa (la superficie inclinada) será de 4.5 metros, ¿qué distancia horizontal ocupará la rampa en la banqueta?

9. El faro y el barco (Tangente / Ángulo de depresión)

Un observador se encuentra en la cima de un faro de 40 metros de altura sobre el nivel del mar. Al mirar un barco en el océano, el ángulo de depresión es de 12° . ¿A qué distancia horizontal se encuentra el barco de la base del faro?

10. Cometa en el aire (Seno / Encontrar el ángulo)

Un niño está volando un cometa y ha soltado 50 metros de hilo. Si el cometa se encuentra atrapado en la copa de un árbol a una altura exacta de 32 metros del suelo (y el hilo está completamente tenso), ¿con qué ángulo de elevación respecto a la horizontal está volando el cometa?

Tarea teorema de Pitágoras.

1. <https://www.youtube.com/watch?v=2UbdPiqAiHY&t=2s>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=CJ8bpjhwA2k>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=ViQI54Sy6rE>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=Ev4zMeZGwgU>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=CRg5jQRj1Hg>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=ZRLaVT8E3Zs>

Plano cartesiano y sus componentes.

Coordenadas en el plano cartesiano

Ejemplo de una grafica de funciones lineales.

$$f(x) = mx + b$$

Entrada	Salida
x	y
x	fx
-3	-5
-2	-3
-1	-1
0	1
1	3

$$f(x) = 2x + 1$$

ECUACIONES PRINCIPALES DE LAS FUNCIONES LINEALES Y CONCEPTOS CLAVE

1. ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

$$Ax + By + C = 0$$

- A** = Coeficiente de A, B y C
- B** = Coeficiente de la constante C
- C** = Término de la ecuación general de la recta

2. ECUACIÓN PENDIENTE-INTERSECCIÓN

$$y = mx + b$$

Pendiente m - Intersección con y b

- m = Pendiente
- b = Intersección con y
- x = Inicial para pasar una recta

3. ECUACIÓN PUNTO-PENDIENTE

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

- m = Pendiente punto-pendiente
- y_1 = Intersección con y
- x_1 = Intersección con x

4. FÓRMULA GENERAL PARA CALCULAR RAÍCES

Nota: Para Funciones Lineales

$y = mx + b$, la raíz es, la raíz es $x = -\frac{b}{m}$

pero la Fórmula Cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

- d = Longitud
- y_2 = Intersección dos puntos
- d = Longitud del hipotenusa de un triángulo rectángulo

6. FÓRMULA DE LA PENDIENTE (m) CONOCIENDO 2 PUNTOS

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- m = Pendiente (m)
- $y_2 - y_1$ = Cambio de vertical
- $x_2 - x_1$ = Cambio de la pendiente (m) 2 puntos

FÓRMULA DE LA PENDIENTE DE UNA RECTA

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{Elevación}}{\text{Avance}}$$

FÓRMULA DE LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE FÓRMULAS DE LA RECTA

1. Calcula la pendiente (m) de la recta que pasa por los puntos: $A(2, 5)$ y $B(7, 10)$.

Solución: _____

3. Si una recta tiene una pendiente $m=3$ y pasa por el punto $(1, 1)$, encuentra otro punto de la recta que esté 2 unidades a la derecha ($\Delta x=2$).

Nuevo Punto: _____

2. Determina la distancia (d) entre los puntos: $P(-1, -3)$ y $Q(4, 9)$.

Solución: _____

4. Usando el Teorema de Pitágoras (como se muestra en el gráfico), halla la distancia del origen $(0, 0)$ al punto $(8, 6)$.

Solución: _____

5. RETO: Una recta pasa por el punto $(3, y_1)$ con una pendiente de $m=-1/2$ y llega al punto $(x_2, -2)$. Si la diferencia $\Delta x=6$, halla las coordenadas completas de ambos puntos.

Punto 1: $(3, y_1)$; $y_1 =$ _____ Punto 2: $(x_2, -2)$; $x_2 =$ _____

EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE FÓRMULAS DE LA RECTA - NIVEL AVANZADO

1. Encuentra la pendiente y la intersección con el eje Y (m y b) de la recta que pasa por los puntos $A(-3, 8)$ y $B(5, 0)$.

Ecuación y m, b : _____

2. Una recta con pendiente $m = -2/3$ pasa por el punto $(-4, 2)$. Calcula otro punto de la recta y halla distancia entre este nuevo punto y el punto dado.

Nuevo Punto y Distancia: _____

3. Dada la recta $4x - 6y = 12$, exprésala en forma pendiente-intersección ($y = mx + b$). Identifica m y b , y calcula la distancia del punto $(0, 0)$ a esta recta.

m, b y $d(P, L)$: _____

5. RETO AVANZADO: Se sabe que dos puntos, M y N , determinan una recta con pendiente $m = 1/2$. Si el punto M es $(-6, -4)$ y la distancia total MN es $\sqrt{20}$ unidades, determina dos posibles coordenadas para el punto $N(x_2, y_2)$.

$N_1(x_2, y_2)$: _____ y $N_2(x_2, y_2)$: _____

4. Una recta horizontal pasa por el punto $(10, -5)$. Escribe su ecuación y la distancia a otra recta horizontal que pasa por $(10, 5)$.

Ecuaciones y d : _____

